

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175

80804 München

Tel. 089/360 804-38

Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de

www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch

Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak

Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

10.03.2026

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Kilian Olk, M.Sc.

Prof. Dr. Eva Hoch

Dr. Sally Olderbak

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Trends des Alkoholkonsums in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024

Zitiermöglichkeit:

Hollweck, R., Olk, K., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Trends des Alkoholkonsums in Deutschland unter Erwachsenen (18-64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024*. IFT Institut für Therapieforschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18958709>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf den Erhebungen des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2012 bis 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der Studie und Ergebnisse zur Prävalenz des Alkoholkonsums und Alkoholabhängigkeit und -missbrauch nach DSM-IV im Jahr 2024 sind für die Gesamtstichprobe in Olderbak et al. (2025) dargestellt und diskutiert. Für weitere Informationen zum Alkoholkonsum in Deutschland auf Grundlage der ESA-Daten wird auf aktuelle Publikationen von Kraus et al. (2024) und Wilms et al. (2023) verwiesen.

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Prävalenz des Alkoholkonsums: Erhoben anhand eines getränkespezifischen Menge-Frequenz-Index (Bier, Wein/Sekt, Spirituosen, alkoholhaltige Mixgetränke); Einteilung in Konsumgruppen:

- Lebenslang abstinent: kein Alkoholkonsum jemals im Leben
- Nur letzte 12 Monate abstinent: jemals Alkohol konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten
- Nur letzte 30 Tage abstinent: Alkohol in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen
- Risikoarmer Konsum: Die neuesten Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE; Richter et al., 2024) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO; WHO, 2022) weisen darauf hin, dass es kein sicheres Maß für Alkoholkonsum gibt (Anderson et al., 2023). Daher werden keine Schätzungen zum risikoarmen Konsum dargestellt.
- Riskanter Konsum: Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen mit Mengen von durchschnittlich >24-60 g (Männer) bzw. >12-40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag

Trinkmenge: Durchschnittlich konsumierte Menge einzelner Getränke in Litern pro Woche für den Zeitraum der letzten 30 Tage; zu Grunde gelegte Alkoholgehalte (nach Bühringer et al., 2000):

- Bier: 4,8 Vol %; entspricht 38,1 g Reinalkohol pro Liter
- Wein/Sekt: 11,0 Vol %; entspricht 87,3 g Reinalkohol pro Liter
- Spirituosen: 33,0 Vol %; entspricht 262,0 g Reinalkohol pro Liter
- Alkoholhaltige Mixgetränke: 0,04 Liter Spirituosen mit 33,0 Vol %; entspricht bei Annahme einer durchschnittlichen Cocktailglasgröße von 0,4 Litern 26,2 g Reinalkohol pro Liter

Episodisches Rauschtrinken: Konsum von fünf oder mehr alkoholischen Getränken bei Männern bzw. vier oder mehr alkoholischen Getränken bei Frauen an einem Tag.

Alkoholmissbrauch: Missbrauch in den letzten 12 Monaten nach den Kriterien des DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), erhoben mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Missbrauch bei Erfüllung von mindestens einem der folgenden Kriterien im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, sofern keine gleichzeitige Alkoholabhängigkeit besteht: (1) erhebliche Probleme in Haushalt, Familie oder Schule, (2) Konsum in gefährlichen Situationen, (3) Probleme mit dem Gesetz infolge des Alkoholkonsums, (4) soziale und zwischenmenschliche Probleme.

Alkoholabhängigkeit: Abhängigkeit in den letzten 12 Monaten nach den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994), erhoben mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Abhängigkeit bei Erfüllung von mindestens drei der folgenden Kriterien im Zusammenhang mit Alkoholkonsum: (1) Toleranzentwicklung, (2) Entzugssymptome, (3) Konsum länger oder in größeren Mengen als beabsichtigt, (4) Kontrollminderung, (5) hoher Zeitaufwand für Beschaffung, Konsum oder Erholung, (6) Einschränkung wichtiger Tätigkeiten, (7) fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen.

Statistische Analyse: Die Unterschiede zwischen den Erhebungsjahren wurden mittels logistischer Regression unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen Alter, Geschlecht und Erhebungsmodus auf statistische Signifikanz überprüft. Das aktuelle Erhebungsjahr 2024 wurde hierbei als Referenzjahr herangezogen. Um Verzerrungen durch die disproportionale Ziehung der Stichprobe sowie der Nicht-teilnahme auszugleichen,

wurden Gewichte angewendet. Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegroßenklasse, Geschlecht, Jahrgangsguppen und Bildungsniveau berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Anmerkung: Die für die Trendanalysen dargestellten Ergebnisse können teilweise von den in den jeweiligen Querschnittsauswertungen berichteten Prävalenzen abweichen. Dies liegt daran, dass für die Trendanalysen teilweise andere bzw. harmonisierte Variablen verwendet wurden, um eine Vergleichbarkeit mit den Erhebungen der Vorjahre sicherzustellen.

Anmerkung: Bei Teilnehmenden der PAPI-Befragung fehlen teilweise Angaben zu DSM-IV-Kriterien für Nikotin- und Alkoholabhängigkeit (drei Items bei Nikotin, zwei bei Alkohol). Zur Abschätzung möglicher Auswirkungen fehlender Werte wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, in der fehlende Antworten im Worst-Case-Szenario als „Ja“ und im Best-Case-Szenario als „Nein“ kodiert wurden; zusätzlich erfolgte eine Multiple Imputation mittels Multiple Imputation by Chained Equations (MICE) auf Basis demografischer Merkmale und vorhandener Antworten. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Prävalenzraten für Tabak- und Alkoholabhängigkeit sowie Alkoholmissbrauch je nach Imputationsstrategie geringfügig ($\pm 0,7\%$) verändern, was auf robuste Schätzungen trotz fehlender Werte hinweist.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.; DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Anderson, B. O., Berdzuli, N., Ilbawi, A., Kestel, D., Kluge, H. P., Krech, R., et al. (2023). Health and cancer risks associated with low levels of alcohol consumption. *The Lancet Public Health*, 8(1), e6–e7. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(22\)00317-6](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00317-6)
- Bühringer, G., Augustin, R., Bergmann, E., Bloomfield, K., Funk, W., Junge, B., Kraus, L., Merfert-Diete, C., Rumpf, H.-J., Simon, R., & Töppich, J. (2000). *Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen in Deutschland* (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit, Bd. 128). Nomos.
- Kraus, L., Möckl, J., Manthey, J., Rovira, P., Olderbak, S., & Rehm, J. (2024). Trends in alcohol-attributable morbidity and mortality in Germany from 2000 to 2021: A modelling study. *Drug and Alcohol Review*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/dar.13928>
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Richter, M., Tauer, J., Conrad, J., Heil, E., Kroke, A., Virmani, K., et al. (2024). Alcohol consumption in Germany, health and social consequences and derivation of recommendations for action – Position statement of the German Nutrition Society (DGE). *Ernährungs Umschau*, 71(10), 125–139.
- Wilms, N., Seitz, N.-N., Schwarzkopf, L., Olderbak, S., & Kraus, L. (2023). Alcoholic beverage preference in Germany: An age-period-cohort analysis of trends 1995–2018. *Alcohol and Alcoholism*, 58(4), 426–435. <https://doi.org/10.1093/alcalc/agad013>
- Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): A critical review. *Journal of Psychiatric Research*, 28, 57–84.
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2 (2/95)*. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.
- World Health Organization. (2022, December 28). *No level of alcohol consumption is safe for our health*. <https://www.who.int/europe/de/news/item/28-12-2022-no-level-of-alcohol-consumption-is-safe-for-our-health>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Trends des Alkoholkonsums (Abstinenz und Konsum) bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung)	6
Tabelle 2:	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums verschiedener Getränke bei 18- bis 64-Jährigen (Prozent), 2012-2024 (Gesamtbevölkerung).....	7
Tabelle 3:	Trends der 30-Tage-Prävalenz der durchschnittlichen Trinkmenge (in Liter ¹⁾) bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Konsumierende).....	8
Tabelle 4:	Trends der 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens ¹⁾ nach Geschlecht und Alter, bei 18- bis 64-Jährigen 2012-2024 (Prozent) (Konsumierende der letzten 12-Monate).....	9
Tabelle 5:	Hinweis auf Alkoholmissbrauch in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV ¹⁾ bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung und Konsumierende).....	10
Tabelle 6:	Hinweis auf Alkoholabhängigkeit in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV ¹⁾ bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung und Konsumierende).....	11

Tabelle 1: Trends des Alkoholkonsums (Abstinenz und Konsum) bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Erhebungsjahr				
	2012	2015	2018	2021	2024
Gesamt (n)	9043	9184	9250	9006	7434
Lebenslang abstinent	3,5*	3,1*	3,6*	4,7*	5,9
Nur letzte 12 Monate abstinent	9,5*	9,6*	9,4*	10,6	10,7
Nur letzte 30 Tage abstinent	14,6	14,8	15,4	14,2	14,8
30-Tage Prävalenz	72,4*	72,5*	71,6*	70,5*	68,6
davon riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	8,9*	10,1*	7,8*	9,7	10,8
davon gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	3,1*	3,1*	2,1*	3,4*	4,2
Männer (n)	3921	4103	4179	3904	3192
Lebenslang abstinent	2,8*	2,7*	2,7*	4,2*	6,2
Nur letzte 12 Monate abstinent	9,1	9,4	8,1	9,3	8,2
Nur letzte 30 Tage abstinent	10,4*	10,8*	12,6	11,8	12,4
30-Tage Prävalenz	77,7*	77,1*	76,5*	74,8*	73,2
davon riskanter Konsum letzte 30 Tage ^{1) 3)}	10,7*	13,3	9,2*	11,3	12,7
davon gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	4,0*	3,6*	2,3*	3,8*	5,2
Frauen (n)	5122	5081	5071	5090	4208
Lebenslang abstinent	4,2*	3,6*	4,5*	5,2	5,5
Nur letzte 12 Monate abstinent	9,9*	9,8*	10,7*	12,0	13,2
12-Monats Prävalenz	19,0*	18,8	18,3	16,8	17,2
30-Tage Prävalenz	66,9*	67,8*	66,5*	66,0*	64,0
davon riskanter Konsum letzte 30 Tage ^{1) 3)}	6,7*	6,4*	6,0*	7,9	8,6
davon gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	2,0*	2,5	1,9*	2,9	3,0

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, (Geschlecht), Erhebungsmodus.

¹⁾ letzte 30 Tage, Männer > 24g, Frauen > 12g Reinalkohol pro Tag.

²⁾ letzte 30 Tage, > 60 g (Männer) bzw. > 40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag.

Tabelle 2: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums verschiedener Getränke bei 18- bis 64-Jährigen (Prozent), 2012-2024 (Gesamtbevölkerung)

	Erhebungsjahr				
	2012	2015	2018	2021	2024
Gesamt (n)	8792	8905	9070	8558	6857
Bier	50,7*	50,7*	51,3*	50,7*	47,0
Wein/Sekt	45,1*	46,6*	44,7*	44,0*	39,6
Spirituosen	26,9	29,1*	29,4*	28,5*	26,3
Mixgetränke	19,5*	20,0*	20,9*	22,0	22,7
Männer (n)	3805	3979	4093	3745	2954
Bier	68,8*	68,1*	67,6*	66,6*	63,4
Wein/Sekt	37,1*	38,4*	36,6*	37,2*	32,7
Spirituosen	33,7*	36,0*	35,7*	34,4*	30,7
Mixgetränke	20,4	19,9	21,0	20,7	21,1
Frauen (n)	4987	4926	4977	4801	3869
Bier	31,9	33,1*	34,6*	34,2*	30,5
Wein/Sekt	53,3*	54,8*	53,2*	51,1*	46,8
Spirituosen	19,8*	22,1	22,9	22,4	21,8
Mixgetränke	18,6*	20,1*	20,9*	23,2	24,2

¹⁾ Anteil der Konsumenten und Konsumentinnen des Getränks (mindestens ein Glas in den letzten 30 Tagen), bezogen auf die Gesamtstichprobe.

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenz bzw. generalisierte lineare Gamma-Regressionsmodelle mit log-Verknüpfung zur Vorhersage der Trinkmenge mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, (Geschlecht), Erhebungsmodus.

Tabelle 3: Trends der 30-Tage-Prävalenz der durchschnittlichen Trinkmenge (in Liter ¹⁾) bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Konsumierende)

	Erhebungsjahr				
	2012	2015	2018	2021	2024
Gesamt (n)	4523	4669	4820	4470	3298
Bier	1,98	1,93*	1,57*	1,82*	2,11
Wein/Sekt	0,47*	0,48	0,45*	0,50	0,50
Spirituosen	0,06*	0,06*	0,05*	0,05*	0,08
Mixgetränke	0,65	0,62	0,55*	0,52*	0,64
Männer (n)	2769	2843	2896	2586	1998
Bier	2,47	2,44	1,97*	2,30*	2,57
Wein/Sekt	0,48	0,46	0,45	0,46	0,48
Spirituosen	0,08*	0,07*	0,06*	0,06*	0,09
Mixgetränke	0,80	0,76	0,65*	0,62*	0,89
Frauen (n)	1754	1826	1924	1879	1290
Bier	0,88*	0,86*	0,77*	0,86*	1,11
Wein/Sekt	0,46*	0,49	0,44*	0,54	0,52
Spirituosen	0,04	0,04*	0,04*	0,04*	0,05
Mixgetränke	0,48*	0,48*	0,44	0,43	0,40

¹⁾ Mittelwert in Liter pro Woche, bezogen auf Konsumenten des jeweiligen Getränks.

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenz bzw. generalisierte lineare Gamma-Regressionsmodelle mit log-Verknüpfung zur Vorhersage der Trinkmenge mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, (Geschlecht), Erhebungsmodus.

Tabelle 4: Trends der 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens ¹⁾ nach Geschlecht und Alter, bei 18- bis 64-Jährigen 2012-2024 (Prozent) (Konsumierende der letzten 12-Monate)

Alter	Erhebungsjahr				
	2012	2015	2018	2021	2024
Gesamt (n)	6693	6787	6803	6481	5164
18-64	35,5*	35,0*	34,5*	33,3*	27,0
18-24	54,9*	57,5*	55,1*	55,2*	39,7
25-39	42,5	40,9*	37,7*	33,2*	33,2
40-59	29,0 *	27,6*	28,1*	28,0*	22,7
60-64	23,0*	26,8*	22,9*	21,1*	17,4
Männer (n)	3124	3212	3273	2964	2335
18-64	46,8	46,5	42,8	41,9	35,5
18-24	62,2*	68,4*	61,9*	64,3*	46,5
25-39	56,1*	53,2*	49,1*	46,3*	43,1
40-59	40,1*	38,0*	36,9*	36,7*	30,1
60-64	31,9*	42,3*	29,4*	28,2*	26,7
Frauen (n)	3569	3575	3530	3508	2811
18-64	21,9	21,6	24,6	23,3	16,9
18-24	46,1*	45,8*	47,1*	45,3*	32,4
25-39	24,9*	25,5*	30,4*	27,0*	19,1
40-59	16,0*	15,6*	17,7*	18,2*	14,9
60-64	13,3*	10,2*	15,9*	13,5*	6,7

¹⁾ Episodisches Rauschtrinken: Konsum von fünf oder mehr alkoholischen Getränken bei Männern bzw. vier oder mehr alkoholischen Getränken bei Frauen an einem Tag.

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenz mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, (Geschlecht), Erhebungsmodus.

Tabelle 5: Hinweis auf Alkoholmissbrauch in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹⁾ bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung und Konsumierende)

			Erhebungsjahr		
			2012	2018	2024
Gesamt	Gesamtbevölkerung	<i>n</i>	8999	9219	7376
		%	3,1	2,8	3,3
	Konsumierende²⁾	<i>n</i>	7979	8184	6318
		%	3,6	3,2	4,0
Männer	Gesamtbevölkerung	<i>n</i>	3897	4162	3165
		%	4,7	4,0	5,1
	Konsumierende²⁾	<i>n</i>	3516	3772	2758
		%	5,3	4,5	6,0
Frauen	Gesamtbevölkerung	<i>n</i>	5102	5057	4178
		%	1,5	1,5	1,5
	Konsumierende²⁾	<i>n</i>	4463	4412	3532
		%	1,7	1,8	1,9

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ Alkoholkonsumenten und -konsumentinnen in den letzten 30 Tagen.

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenz mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, (Geschlecht), Erhebungsmodus.

Tabelle 6: Hinweis auf Alkoholabhängigkeit in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹⁾ bei 18- bis 64-Jährigen, 2012-2024 (Prozent) (Gesamtbevölkerung und Konsumierende)

			Erhebungsjahr		
			2012	2018	2024
Gesamt	Gesamtbevölkerung	<i>n</i>	8991	9227	7138
		%	3,4	3,1	4,2
	Konsumierende²⁾	<i>n</i>	7972	8193	6082
		%	3,9	3,6	5,0
Männer	Gesamtbevölkerung	<i>n</i>	3894	4159	3055
		%	4,8	4,5	5,2
	Konsumierende²⁾	<i>n</i>	3513	3769	2648
		%	5,4	5,0	6,2
Frauen	Gesamtbevölkerung	<i>n</i>	5097	5068	4052
		%	2,0	1,7*	3,1
	Konsumierende²⁾	<i>n</i>	4459	4424	3408
		%	2,4	2,0*	3,8

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ Alkoholkonsumenten und -konsumentinnen in den letzten 30 Tagen.

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenz mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, (Geschlecht), Erhebungsmodus.